

Hamidov Baxtiyor Ilyosovich

IIV Buxoro akademik litseyi tarix fani Bosh o'qituvchisi,

e-mail: baxtiyorilyasovich@gmail.com

tel.:+998933833912

XITOYNING “BUYUK KUCH” YO‘LIDAGI TASHQI SIYOSATINING EVOLYUTSIYASI VA ASOSIY PARADIGMALARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xitoy tashqi siyosatining tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy paradigmalari tahlil qilinadi. Muallif Xitoyning Mao Szedun, Deng Syaopin va Si Szinpin davridagi diplomatik strategiyalarini o‘rganib, ularning o‘zaro farqlari va uzluksizligini ko‘rsatib beradi. Maqolada “buyuk davlat diplomatiyasi”, “Xitoy orzusi” va “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi singari konseptlar orqali Xitoyning xalqaro maydondagi yangi roliga baho berilgan. Shuningdek, Xitoyning global xavfsizlik, mintaqaviy nizolar va xalqaro tizimdagi o‘rniga oid yondashuvlari tahlil qilinib, G‘arb davlatlari bilan raqobat jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Xitoy tashqi siyosatidagi proaktiv yondashuv milliy manfaatlarini himoya qilish bilan birga, xalqaro tizimda yangi kuch markazi sifatida o‘zini namoyon qilishga qaratilgani aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Xitoy tashqi siyosati, evolyutsiya, “buyuk davlat diplomatiyasi”, “Xitoy orzusi”, “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi, xalqaro tizim, global xavfsizlik, mintaqaviy raqobat.

Abstract: This article analyzes the historical evolution and modern paradigms of China’s foreign policy. The author examines the diplomatic strategies of Mao Zedong, Deng Xiaoping, and Xi Jinping, highlighting both the differences and continuities across these periods. Special attention is given to concepts such as “major country diplomacy,” the “Chinese Dream,” and the “Belt and Road Initiative,” which reflect China’s new role in the international arena. The article also explores China’s approaches to global security, regional conflicts, and its position in the international system, while addressing the challenges arising from its competition with Western states. The study concludes that China’s proactive foreign policy aims not only to safeguard national interests but also to establish itself as a new center of power in the global order.

Keywords: China’s foreign policy, evolution, “major country diplomacy,” “Chinese Dream,” “Belt and Road Initiative,” international system, global security, regional competition.

Аннотация: В данной статье рассматривается историческая эволюция и современные парадигмы внешней политики Китая. Автор анализирует дипломатические стратегии Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Си Цзиньпина, выделяя как различия, так и преемственность между ними. Особое внимание уделяется таким концепциям, как «дипломатия великой державы», «Китайская мечта» и инициатива «Один пояс, один путь», которые отражают новую роль Китая на международной арене. Также исследуются подходы Китая к вопросам глобальной безопасности, региональных конфликтов и его позиции в международной системе, а также вызовы, возникающие в процессе конкуренции с западными странами. В заключение делается вывод, что проактивный подход Китая во внешней политике направлен не только на защиту национальных интересов, но и на утверждение страны в качестве нового центра силы в мировом порядке.

Ключевые слова: внешняя политика Китая, эволюция, «дипломатия великой державы», «Китайская мечта», инициатива «Один пояс, один путь», международная система, глобальная безопасность, региональная конкуренция.

Zamonaviy xalqaro munosabatlar tobora dinamik tus olib yangi davrni boshidan kechirmoqda. Ushbu jadallashuv jarayonlarining asosida yangi yuksalib kelayotgan kuch markazlarining kunimizgacha shakllanib kelgan xalqaro tizimning asosiy tamoyillarini o'zgartirishga urinishlar va umuman olganda dunyo tartibotini revizionistik nuqtayi nazardan so'roq qilish bilan bog'liq global miqyosdagi "xavfsizlik dilemma"sini yaratib beqarorlik yuzaga keltirmoqda. Xuddi mil.avv. 431- 404 yillarda sodir bo'lgan Peloponess urushlari davridagi kabi hozirgi harbiy-siyosiy vaziyat global xavfsizlikni borgan sari "Fukidid tuzog'iga" (Thucydides Trap)¹ ilintirib dunyodagi kuchlar muvozanatini o'zgartirmoqda.

Shu bois ham Xitoyning yuksalishi uning xalqaro maydondagi nufuzining oshishi va xalqaro hamjamiyat tomonidan muhim kuch ekanligini tan oldirish bilan bir qatorda, Pekin o'z kuchidan qanday va qay tarzda foydalanadi degan savollarni ochiq qoldirmoqda. Ayniqsa Xitoy siyosatida sodir bo'layotgan paradigma o'zgarishining tabiati, ko'lami, mohiyati va yo'nalishi bo'yicha haligacha konsensus mavjud emas. Shu nuqtai nazardan, Xitoy ehtiyotkorlik bilan yangi tushunchalar va nutqlarni kiritishga harakat qilmoqda, shu bilan birga xalqaro hamjamiyatni o'z niyatlari butunlay yaxshi va o'z harakatlari asosli ekanligiga ishontirishga urunmoqda².

Ma'lumki, ko'pgina G'arb mamlakatlarida hokimiyatga kelgan har bir yangi hukumat, odatda, avvalgi hukumatdan farqli boshqaruv tushunchalari va siyosatlarini ilgari surishadi. Xitoy Kommunistik partiyasi (XKP) davridagi Xitoy va G'arb hukumatlari o'rtasidagi eng muhim farq shundaki, siyosatning uzluksizligiga urg'u berish Xitoy siyosatida odatiy holdir. Xitoy o'zini "buyuk davlat" deb ta'riflab, G'arb bilan kuch-qudrat munosabatlarini muvozanatlash, raqobatga kirishish, xususan, qo'shnichilik diplomatiyasi orqali mintaqa davlatlari bilan munosabatlarini milliy manfaatlariga moslashtirishga intiladi.

2012-yilda Si Szinpin hokimiyat tepasiga kelishi bilan Xitoy tashqi siyosatida katta o'zgarishlar yuz berdi. U o'z boshqaruvida Deng Syaopinning bosiq obro'ni (low profile) saqlab qolish doktrinasi o'rmini muvaffaqiyatga intilayotgan yanada qat'iy diplomatik strategiya bilan almashtirdi³. Biroq, Xitoy hech qachon inklyuziv tinch rivojlanish strategiyasidan voz kechmaganligini har doim alohida ta'kidlab keladi. Shu bilan birga, Xitoy aynan Si Szinpin davrida "Xitoy xususiyatlariga ega bo'lgan asosiy davlat diplomatiyasi"ni tashqi siyosatining savdo belgisi sifatida shakllantirdi⁴. Si, shuningdek, "Xitoy orzusi"ni Xitoy xalqining buyuk yoshartirish jarayonining bir qismi sifatida va insoniyatning umumiy kelajagining bir qismi sifatida "Jahon orzusi"ni qabul qildi⁵. Oldingi davrlar singari Xitoyni faqat G'arb hukmronlik

¹ Graham Allison, 2014, *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Houghton Mifflin Harcourt, January 1, pp.1-364 Qisqacha qarang: <https://www.belfercenter.org/programs/thucydides-trap>

² Ministry of Foreign Affairs. (2018). 'Xi Jinping Urges Breaking New Ground in Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics'. Qarang: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/t1571296.shtml.

Shuningdek qarang: Hu, J. 2005, "Building a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity." <https://www.un.org/webcast/summit2005/statements15/china050915eng.pdf>

³ Hu, W. 2019. Xi Jinping's 'Major Country Diplomacy': The Role of Leadership in Foreign Policy Transformation. *Journal of Contemporary China*, 28 (115), pp.1-14.

⁴ Ministry of Foreign Affairs. (2018). 'Xi Jinping Urges Breaking New Ground in Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics'. Qarang: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/t1571296.shtml.

⁵ Hu, W. 2019. Xi Jinping's 'Major Country Diplomacy': The Role of Leadership in Foreign Policy Transformation. *Journal of Contemporary China*, 28 (115), pp. 1-14.

qiladigan xalqaro tizimning chetidagi iqtisodiy kuch sifatida belgilashning noo‘rinligi Xitoy orzusi nutqi orqali Xitoy diplomatiyasining strategik maqsadi sifatida belgilangan Xitoy millatini yoshartirish uchun siyosiy kuchning rivojlanishiga olib keldi.

Darhaqiqat, keng va chuqur ildizlar va imperatorlik tarixiga ega Xitoy 1949 yilda Mao Szedun boshchiligida Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) nomini oldi va yillar davomida tobora kuchayib borayotgan nufuzli xalqaro aktorga aylandi⁶. Ichki dinamika va tsiklik o‘zgarishlardan sezilarli darajada ta’sirlangan Xitoy o‘zining tashqi siyosatini shakllantirdi va xalqaro miqyosda, ayniqsa 2000-yillarda nihoyatda kuchayib ketdi. Ushbu tadqiqotda AQSh tomonidan tahdid sifatida qabul qilingan bu yuksalishda Xitoy tashqi siyosatining asosiy evolyutsion bosqichlari va paradigmatlari keng tahlil qilingan. Xususan Mao Tzedun, Deng Syaopin va Si Szinpinning diplomatik strategiyalari nazariyasi va amaliyotini o‘rganish hamda ularning davriyligi va mazmuni haqidagi Xitoy nuqtai nazarini tizimlashtirishga qaratilgan. Shuningdek, Si Szinpin boshqaruvidagi Xitoyning tashqi siyosatidagi o‘zgarishlarini strategik sheriklik va inklyuzivlik asosida Xitoy-markazli va xitoylik xususiyatlariga ega “buyuk davlat” diplomatiya kontsepsiyasi nuqtai nazaridan yoritib bergan.

Albatta-ki, birinchi navbatda Xitoy tashqi siyosatining tarixiy restrospektiv asoslari alohida e’tibor kasb etadi. Chunki jahon tarixida ilk sivilizatsiyalar paydo bo‘lgan markazlardan biri bo‘lgan Xitoy qog‘oz, bosmaxona, siyoh, ipak, chinni, choy, porox, turli dorivor preparatlar ixtiroolari bilan sivilizatsiya tarixida sharaflari o‘rin tutib keldi. Mil.avv. 211-1 yillardan milodiy 1912 yilgacha Xitoyda ko‘plab imperiyalar tashkil topgan. So‘nggisi, Qing sulolasi ag‘darilganidan keyingi davrda millatchilik-kommunistik to‘qnashuvlari yuzaga kelib, natijada materik Xitoyda hokimiyatni kommunistlar qo‘lga kiritishiga olib keldi⁷. Shu bois 1949-yildagi siyosiy notinchlik va fuqarolar urushi oqibatida vayron bo‘lgan beqaror va qoloq iqtisodiyotni meros qilib olgan Xitoy xalqaro tizimdan yakkalanib qolgan, xalqaro institutlarda vakillikdan mahrum bo‘lgan va shuning uchun uning ritorik kuchi yetarlicha va zaif bo‘lib qolgan edi.

Biroq, xususan, 1950-yillarda Xitoy Mao Tzedunning “Uch dunyo nazariyasi (sange shijie)” va Chjou Enlayning “tinchlik bilan birga yashash tamoyillari” kabi paradigmatlar orqali Amerika, Afrika va Osiyo, Latin mamlakatlari e’tiborini tortgan tushunchalar orqali o‘zining ritorik kuchini oshirishga va xalqaro ta’sirini mustahkamlashga harakat qildi⁸. Shu qatorda Deng Syaopin, Xitoyning tashabbus ko‘rsatishi uchun hali sharoitlar pishmaganligini ta’kidlab, “imkoniyatlaringizni yashiring va vaqtingizni poylang” (tao guang yang hui) deb ta’riflangan bosiq obro‘li (low profile) strategiyani taklif qildi⁹. Tszyan Szemin davrida (1989-2002) taklif qilingan “ko‘p qutbli dunyoqarash (duojihua de shijie)” va Xu Szintao davrida (2002-2012) ta’kidlangan “barkamol jamiyat (hexie)” va “tinch taraqqiyot (heping fazhan)” nutqlari diplomatik xatti-harakatlarning tez o‘zgarishiga olib kelmadi¹⁰. Biroq 2008 yilgi global moliyaviy inqirozdan keyin Xitoyning tez yuksalishi va gegemonlik tahdidi AQSHning strategik

⁶ Garver, J. W. (2016). *China’s Quest: The History of the Foreign Relations of the People’s Republic of China*. Oxford: Oxford University Press, p.17

⁷ Walden Bello, 2021, *The Revolutions of the Chinese Communist Party, Foreign Policy in Focus*, June 30, <https://fpif.org/the-three-revolutions-of-the-chinese-communist-party/>

⁸ Winberg Chai, 2003, *The Ideological Pradigm Shifts of China’s World View: From Marxism-Leninism-Maoism to the Pragmatism-Multilateralism of the Deng-Jiang-Hu Era*. *Asian Affairs: An American Review*, Vol.30, No.3 Fall, pp.163-175

⁹ Deng X. (2008). *Selected Works of Deng Xiaoping (1982-1992)*. Beijing, China: Renmin Chubanshe.

¹⁰ Khan W. S. (2018). *Haunted by Chaos : China’s Grand Strategy from Mao Zedong to Xi Jinping*. Harvard University Press, p.31

yoʻnalishini asta-sekin Sharqiy Osiyoga oʻtkazishiga olib keldi va Sharqiy Osiyo davlatlari, xususan, Yaponiya va Janubiy Koreya Xitoyga qarshi qattiq muvozanat siyosatini olib bora boshladi¹¹.

Aytish joiz, Xitoy mintaqaviy iqtisodiy kuchga aylangani sari uning qoʻshnilari bilan iqtisodiy aloqalari ham rivojlana boshladi. Rivojlanayotgan iqtisodiy aloqalarga qaramay, siyosiy aloqalar qiyin boʻlib qoldi va Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlarida bahsli dengiz va quruqlik chegaralari boʻyicha keskinlik kuchayishda davom etdi¹². Bunga javoban, Osiyo-Tinch okeani mintaqasining markazida joylashgan Xitoy oʻz raqobatini qirgʻoqboʻyi mintaqalari, anʼanaviy raqiblar va hamkorlar bilan cheklamay, “Gʻarbga taraqqiyot” (xijin) strategik rejasini amalga oshirdi. U Janubiy Xitoy dengizida Filippin va Vyetnam, Sharqiy Xitoy dengizida Yaponiya bilan dengiz va hududiy nizolar boʻyicha qatʼiy pozitsiyani egallab, bahsli suvlarga boʻlgan daʼvolarini qayta tiklay boshladi¹³. 2012-yil oxirida prezident boʻlgan Si Tszinpin oʻzining tashqi siyosatida Xitoyga xos boʻlgan yirik davlat diplomatiyasini boshqargan holda yangi davrni boshlab berdi¹⁴. Ushbu oʻzgaruvchan rol Xitoyning manevr qilish imkoniyatini kengaytirganligi va bu sohada Xitoy yanada qatʼiy pozitsiyani egallaganligi muhim haqiqatdir. Konfutsiyning solihlik va xayrixohlik anʼanalariga tez-tez murojaat qilib, Xitoy oʻzining dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiyoti sifatida rivojlanayotgan roli va oʻziga xosligini taʼkidlab, yangi masʼuliyat va vazifalarni olishga tayyorligini taʼkidlamoqda.

Xitoy xususiyatlariga ega boʻlgan tashqi siyosat kontsepsiyasining asosiy paradigmalari nazar

Xitoy rasmiy hujjatlarida “yirik xalq diplomatiyasi” atamasi birinchi marta qoʻllanilishi Sovuq urushdan keyin Xitoyning AQSh, Rossiya, Yaponiya, Germaniya, Frantsiya va Buyuk Britaniya kabi Xitoydan kuchliroq mamlakatlarga nisbatan siyosatiga ishora qilgan¹⁵. Keyinchalik, 2013 yil iyun oyida Tsinghua universitetida boʻlib oʻtgan Jahon Tinchlik Forumida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Xitoyning anʼanaviy diplomatik siyosatidan voz kechishini koʻrsatuvchi Xitoy xususiyatlariga ega yirik milliy diplomatiya kontsepsiyasi ishlab chiqilayotganini eʼlon qildi¹⁶. 2014-yilda XKP Markaziy Qoʻmitasi tomonidan tashkil etilgan Tashqi aloqalar boʻyicha markaziy konferensiyada Xitoy raisi Si Tszinpin Xitoy yirik davlat sifatida Xitoy xususiyatlari va

¹¹ Pomfret, J. (2010). “U.S. takes a tougher tone with China”. Washington Post. Qarang: <https://www.poreg.org/u-s-takes-a-tougher-tone-with-china/>

¹² Haas, B. (2018). Washington’s Sharksucker’: Chinese media fires at Britain over South China Sea, Qarang: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/07/washingtons-sharksucker-chinese-media-fires-at-britain-over-south-china-sea>

¹³ Murphy, Ann Marie (2021). China’s Grand Strategy towards Southeast Asia: Assessing the Response and Efficacy, Denon, D. B. H. (Ed.), China’s Grand Strategy: A Roadmap to Global Power?. (s.121-145). NYU Press.

¹⁴ Poh, A. ve Mingjiang, L. (2017). “A China in Transition: The Rhetoric and Substance of Chinese Foreign Policy under Xi Jinping”. Asian Security 13(29), 84-97.

¹⁵ Wang, J. (2018). Xi Jinping’s ‘Major Country Diplomacy:’ A Paradigm Shift?. Journal of Contemporary China, 28(115), pp.15-30.

¹⁶ Wang, Y. (2013a). Exploring the Path of Major-Country Diplomacy with Chinese Characteristics. Remarks by Foreign Minister Wang Yi at the Luncheon of the Second World Peace Forum. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1053908.shtml

qarashlariga mos keladigan diplomatik yondashuvni qo'llashi kerakligini ta'kidladi¹⁷. 2014-yilda bo'lib o'tgan Xiangshan forumida tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Liu Zhenmin yirik davlatlar va o'rta va kichik davlatlarni ajratib ko'rsatdi va har birining o'z mas'uliyati borligini aytib o'tdi.¹⁸

Nazariy jihatdan bu yondashuv kichik davlatlarga yirik davlatlar o'rtasida manevr qilish imkoniyatini bergan bo'lsa-da, amalda u mintaqa Xitoy rahbariyati bilan integratsiyalashgani sari Xitoy o'zining asosiy manfaatlari hurmat qilinishini ta'minlash uchun qo'shnilar bilan munosabatlarida faolroq bo'lishi zarurligini ta'kidladi. Shunday qilib, Xitoyning faol bo'lish zarurati birinchi marta XKP siyosatida mustahkamlangan deyishimiz mumkin¹⁹. Biroq, xitoylik tadqiqotchi Zhang ta'kidlaganidek, mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan yaxshi munosabatlar Xitoyning yirik davlat maqomiga ko'tarilishining eng muhim sharti hisoblangan²⁰. Shundan so'ng, 2013-yilda Qozog'istonda Si Tszinpin qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusining iqtisodiy kamarini joriy qildi va "uzoq qarindoshdan yaqin qo'shni afzal"²¹ Xitoy maqolini keltirib o'tdi. Shunday qilib, "Xitoy o'ziga xos xususiyatlarga ega buyuk davlat diplomatiyasi" Si Szingpinning tashqi siyosat nazariyasi sifatida e'lon qilindi. Xitoy xususiyatlari va o'zligiga urg'u berilgan holda, "buyuk mamlakat" atamasi endi boshqa qudratli mamlakatlarga emas, balki Xitoyning o'ziga tegishli.²²

Bu o'z o'rnida Xitoy tashqi siyosatining zaif davlatlar olib boradigan tashqi siyosat va diplomatiyasidan kuchli davlatlar diplomatiyasiga o'zgarishini belgilab berdi. Shu bois ham keyinchalik xitoylik diplomatlarga tashqi aloqalarni xitoycha uslubda olib borish buyurildi va Xitoyning yirik va kuchli davlatlar diplomatiyasini qabul qilishi zarurligi yana bir bor ta'kidlandi.²³ Bu Xitoyning tashqi siyosat strategiyasida birinchi muhim o'zgarishlarni ko'rsatdi. 2016-yilda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xe Yafey ko'p qutbli va demokratik dunyoga intilayotgan davlatlar bilan strategik hamkorlik aloqalarini o'rnatish muhimligini ta'kidladi va rivojlanayotgan mamlakatlar Xitoyning yirik davlat diplomatiyasining tamal toshi va strategik

¹⁷ Xi, J. (2014b). Xijjnping: Dàguó wàijiāo yào yǒu zhòng guó qìpài (Xi Jinping: Buyuk Dvalat Diplomatiyasi Xitoy tarzida bo'lishi kerak. https://m.sohu.com/n/406506629/?pvid=000115_3w_a

¹⁸ Liu, Z. (2015). Uphold win-win Cooperation and Promote Peace and Stability in the Asia-Pacific. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1306891.shtml

¹⁹ Yan, X. (2014). From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement, Chinese Journal of International Politics, 7(2), p.160.

²⁰ Zhang, Y. (2016). China and Its neighbourhood: Transformation, Challenges and Grand Strategy, International Affairs, 92 (4),835–48

²¹ Zhao, S. (2019). 'China's Belt-Road Initiative as the Signature of President Xi Jinping Diplomacy: Easier Said Than Done'. The Journal of Contemporary China, pp.1–17.

²² Wang, Y. (2013a). Exploring the Path of Major-Country Diplomacy with Chinese Characteristics. Remarks by Foreign Minister Wang Yi at the Luncheon of the Second World Peace Forum. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1053908.shtml

²³ CPCnews (2014). Zhōngyāng wàishì gōngzuò huìyì zài jīng jǔ xíng xī jīn píng fā biào zhòng yào jīng huà (Pekin'de Düzenlenen Merkezi Dış İlişkiler Çalışma Konferansında Xi Jinping Önemli Bir Konuşma Yaptı), Erişim adresi: <http://cpc.people.com.cn/n/2014/1130/c64094-26119225.html>

markazi bo‘lib qolishi kerakligini aytib o‘tdi²⁴. Darhaqiqat, Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlar bilan ko‘plab ikki tomonlama strategik sheriklik shartnomalarini imzoladi va mintaqaviy institutlarni tashkil etishga ko‘maklashish orqali mintaqaviy yetakchilikka erishishga harakat qildi.

Shuningdek, 2017-yil oktabr oyida bo‘lib o‘tgan XKPning 19-Milliy qurultoyida Si Tszinpin Xitoyning “G‘arb kuchli bo‘lsa-da, Xitoy kuchsiz” (xi qiang vo ruo) tizimi qurboni bo‘lishdan ko‘ra, Xitoyning ulkan o‘zgarishlariga intilishda davom etishini e‘lon qildi²⁵. Xitoy global tartib qoidalarini ta‘minlash uchun o‘zining o‘ziga xos xususiyatlari va qadriyatlarini samarali ifoda eta olmadi va uning Xitoyga qaratilgan nutqi qo‘shnilari uchun yoqimsiz bo‘lib qoldi. G‘arb xalqaro hamjamiyat nomidan o‘zining ritorik kuchini monopoliyaga oldi²⁶. G‘arb iboralari va odatlari Xitoy diplomatiyasini ta‘kidlash uchun etarli emas va xitoycha iboralar noto‘g‘ri tushunchalarga olib keladi²⁷. Shu nuqtai nazardan, Xitoyning diplomatik nutqi g‘arbiylashuvdan qochish uchun ishlab chiqilishi kerak²⁸. Biroq, Xitoyning "muloqot bo‘shlig‘i” uni zaif holatda qoldiradi. ***Shu bois Xitoy o‘zini xalqaro tizim qoidalarini qabul qiluvchi mustaqil kuzatuvchidan Xitoy xususiyatlariga ega buyuk davlat diplomatiyasini namoyish etib, G‘arb gegemonligiga qarshi kurashuvchi yangi qoidalarni ishlab chiqishning faol ishtirokchisiga aylanishga intilmoqda.*** Xitoy rahbariyati o‘z tajribasini o‘zining xalqaro tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish asosi va G‘arb sivilizatsiyasi muvaffaqiyatsizliklariga chora sifatida ko‘radi va bu tajriba bilan o‘rtoqlashishni istaydi.

Masalaning ya‘na bir muhim jihatini 2015 yilda Boao Osiyo forumidagi nutqida Si Tzinpin Xitoy buyuk davlat bo‘lishi uchun u buyuk davlat tafakkuri, mas‘uliyat hissi va uslubga ega bo‘lishi kerakligini ta‘kidladi²⁹. ***Shu bilan birga, Si “buyuk davlat qiyofasi”ning to‘rtta tushunchasini taqdim etdi: tsivilizatsiyalashgan mamlakat qiyofasi, buyuk Sharq mamlakati qiyofasi, mas‘uliyatli mamlakat qiyofasi va sotsialistik mamlakat timsoli***³⁰. Sovet va G‘arb taraqqiyot modellari ta‘sirida Xitoyning jadal rivojlanishi unga iqtisodiy modernizatsiyani rag‘batlantirish, davlat salohiyatini oshirish va ijtimoiy konsensusni shakllantirishda muvaffaqiyat qozonish imkonini berdi, rivojlanayotgan mamlakatlarga modernizatsiyaga erishishning yangi modeli

²⁴ He, Y. (2016). China’s Major-Country Diplomacy Progresses on all fronts, Erişim adresi: http://www.china.org.cn/china/NPC_CPPCC_2016/2016-03/06/content_37950893.htm

²⁵ Xinhua (2017a). Full text of Xi Jinping’s report at 19th CPC National Congress, Erişim adresi: http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm

²⁶ Wang, J. (2018). Xi Jinping’s ‘Major Country Diplomacy:’ A Paradigm Shift?. Journal of Contemporary China, 28(115), 15-30.

²⁷ Wang Y. (2012). Zhōngguó wàijiāo rúhé zhēngqǔ guóji huàiyǔ quán (Xitoyning Diplomatiyasi Xalqaro propaganda uchun qanday ishlaydi?). Rénmín lùntán·xuésù qiányán (Xalq Forumi·Akademik Chegara),12,ss.60-63.

²⁸ Zheng, Y. (2009). Zhōngguó xū quèli dúli wàijiāo huàiyǔ (Xitoy mustaqil bir diplomatik leksikon yaratishi kerak), Liánhé zǎobào (Birlashtirilgan Kunlik Xabarlar), ss.2 -17

²⁹ Xi J. (2015). Full text of Chinese President’s speech at Boao Forum for Asia. http://www.china.org.cn/business/2015-03/29/content_35185720.htm

³⁰ Xi J. (2014a) “Xìjìnpíng tán zhìguó lǐ zhèng” (Davlat Boshqaruvi haqida Xi Jinping), Wàiwén Chūbǎn Shè (Xorijiy tillar nashriyoti).s.162

sifatida namuna bo‘ldi³¹. Aslida, Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlar uchun potentsial qo‘llanma sifatida g‘arbiy bo‘lmagan modelni taklif qiladi. Yang Jiemyanning so‘zlariga ko‘ra, Xitoy mamlakatlarning milliy sharoitlariga mos keladigan “yangi va yangilangan” rivojlanish modeli variantini yaratmoqda³².

Shu nuqtai nazardan, Xitoyning o‘z xususiyatlariga ega buyuk davlat tashqi siyosati kontsepsiyasida ko‘zda tutilgan maqsadlar ikki yo‘nalishga ega: biri Xitoy xalqining sezilarli yosharishi va rivojlanishi uchun qulay tashqi muhitni yaratish, ikkinchisi - insoniyat taqdiri umumiy jamiyat qurishga ko‘maklashish. Yirik davlat diplomatiyasi orqali Xitoy mamlakat gullab-yashnashi va qudratini, millatni yoshartirish va xalq baxtini ko‘zda tutuvchi “Xitoy orzusi” (Zhongguo meng) va insoniyat taqdiri hamjamiyatini o‘rnatishni maqsad qilgan “Jahon orzusi” (Shijie meng)ni ro‘yobga chiqarish orqali maqsadlar birligini yaratishga intiladi³³.

Xitoy orzusi bilan birga “Xitoy xususiyatlari”, “Xitoy xalqi”, “Xitoy yo‘li” va “Xitoy ruhi”dan doimiy ravishda foydalanish Xitoy nutqini xalqaro munosabatlarga yanada integratsiya qilish uchun mo‘ljallangan³⁴. Biroq, *Xitoyning buyuk davlat tashqi siyosiy kontsepsiyasi va diplomatiyasining ikkita maqsadi mavjud: Xitoyning o‘zini jahon ishlarida asosiy kuch sifatida ko‘rsatishi va AQSh va Rossiya kabi boshqa yirik davlatlar bilan qanday munosabatda bo‘lishini belgilash*. Xitoyning o‘z xususiyatlariga ega bo‘lgan buyuk davlat diplomatiyasi atamasi uning boshqa yirik mamlakatlar diplomatiyasidan farqini alohida ta’kidlaydi. Xitoy o‘z diplomatiyasini tavsiflashda “kuch” so‘zini ishlatishdan qochib, yirik davlat atamasidan foydalanadi, chunki u raqobatni uyg‘otadi. Si Xitoyning imkoniyatlari va yutuqlariga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lib, shubha o‘rniga ishonchni mustahkamlashga intiladi. Shunga qaramay, Xitoy orzusi G‘arb hukumatlari va ommaviy axborot vositalari tomonidan tez-tez “Xitoy imperiyasini qayta tiklash orzusi” va “global avtoritarizmni targ‘ib qilish orzusi” sifatida tasvirlanadi³⁵. Bunday xavotirlar G‘arbda Xitoyga qarshi va sinofobiyaning kuchayishiga yordam beradi. Xitoy xususiyatlariga ega yirik davlat diplomatiyasi kontsepsiyasi yangidek tuyulishi mumkin bo‘lsa-da, Xitoy 1949 yilda tashkil topganidan beri yirik davlat bo‘lish yo‘lida qadam tashlamoqda. Turli rahbarlar tomonidan kiritilgan kichik o‘zgartirishlar bilan Xitoy xalqaro kon‘yukturalarga muvofiq yirik davlatlar diplomatiyasini izchil amalga oshirdi. Shu nuqtai nazardan, Xitoyning yirik davlat diplomatiyasi uch bosqichdan o‘tdi.

1) Xitoy tashqi siyosatida “muvozanatli yondashuv” davri (1949-1979)

Ikkinchi jahon urushidan keyingi xalqaro vaziyat va uning Yaponiya bilan urushi va uning ozodlik kurashi tufayli Xitoy XKP boshchiligida “bir tarafga moyillik” siyosati orqali sovet

³¹ Luo, J. (2017). Zhōngguó de Jiùshìzhǔ Xīntài Yàobùdé (Xitoyning qutqaruvchi zehniyati xohlanmayapti). https://www.hkcd.com/content/2017-05/25/content_1049740.html p.45

³² Khan W. S. (2018). Haunted by Chaos : China’s Grand Strategy from Mao Zedong to Xi Jinping. Harvard University Press, p.27

³³ Xi J. (2020). The Governance of China III, Foreign Languages Press.p.489

³⁴ Tsai, K. S. (2015). The China Dream: Tigers, Flies, and Other Challenges to Economic Reform. L., Chih-shian, D., Arthur S. (Ed.), China Dreams (China’s New Leadership and Future Impacts) içinde (s.171-196). WSPC, p.174

³⁵ Hu, W. 2019. Xi Jinping’s ‘Major Country Diplomacy’: The Role of Leadership in Foreign Policy Transformation. Journal of Contemporary China, 28 (115), 1–14.

modelidan namuna olgan tashqi siyosat yoʻnalishini olib bordi³⁶. Tez orada Xitoyning xalqaro tizimdagi mavqei Sovet Ittifoqining sotsialistik lager bilan ittifoqi bilan ajralib turdi. Bu davrda Sovetlar Xitoyga katta miqdorda iqtisodiy yordam koʻrsatdi, uning sanoatini modernizatsiya qilishni qoʻllab-quvvatladi, Xalq-ozodlik armiyasiga (XOA) dengiz va havo kuchlarini yaratishda yordam berdi. Biroq, 1950-yillarning oxirida boshlangan va 1969 yilda qurolli chegara mojarosi bilan yakunlangan Xitoy-Sovet ittifoqining amalda parchalanishi SSSR bilan munosabatlarda oʻzaro ishonchsizlikning kuchayishiga olib keldi. Shu nuqtai nazardan, SSSR va AQSH Sovuq urush davridagi ikki qudratli davlat boʻlsa, Xitoy kuchsiz kuch sifatida paydo boʻlgan holda, buyuk davlatlarning tashqi siyosati va raqobatiga javoban yangi tashqi siyosatni shakllantirish zaruratini his qildi.

Mao Szedunning “Uch dunyo” nazariyasi koʻp qutblilikni nazarda tutuvchi oʻziga xos tashqi siyosat yondashuvini ishlab chiqdi. Ikki qutblilikni taʼkidlagan Gʻarb dunyoqarashidan farqli oʻlaroq, Xitoyning diplomatik kontseptual asoslari dunyoni birinchi dunyoga (ikkita super kuch: AQSh va SSSR), ikkinchi dunyoga (Gʻarbiy va Sharqiy Yevropa, Kanada, Avstraliya va Yaponiya) va uchinchi dunyoga (Xitoy, Osiyo, Afrika, va Latin Amerikasi) toifalariga ajratgan “Uch dunyo” nazariyasini oʻz ichiga olgan³⁷. Ushbu nazariya tufayli Xitoy koʻplab rivojlanayotgan mamlakatlar bilan diplomatik aloqalar oʻrnatdi va 1954 yilda Hindistonga tashrifi chogʻida Bosh vazir Chjou Enlay hind Bosh vaziri Javoharlal Neru bilan birgalikda *Xitoy tashqi siyosatiga xos boʻlgan “tinchlik bilan birga yashash”ning beshta tamoyilini xalqaro munosabatlarning asosiy meʼyorlari sifatida taklif qildi. Bu tamoyillar suverenitet va hududiy yaxlitlikni oʻzaro hurmat qilish, oʻzaro tajovuz qilmaslik, ichki ishlarga aralashmaslik, teng huquqlilik, tinch-totuv yashash bilan birga oʻzaro manfaatdorlikdir.*

Bu tamoyillar Xitoy tanlagan, milliy birlikni saqlashga va ziddiyatlardan qochishga intilayotgan oqilona tashqi siyosat yondashuvini ifodalaydi. Bu doirada Xitoy oʻzini inqilobiy tartib va gegemon tuzumga qarshi kurashuvchi aktor sifatida koʻrsatdi³⁸. Osiyodagi Sovetlar va AQSH oʻrtasidagi raqobatdan foydalanib, u oʻzini mintaqaviy siyosat markazida ham joylashtirdi. 1950-yilgi Koreya urushi, 1962-yilgi Xitoy-Hindiston chegara urushi, Tayvan boʻgʻozidagi inqirozlar, Xitoy-Sovet chegarasidagi urush, 1971-yilda AQSh bilan normallashtirish harakatlari va BMT Xavfsizlik Kengashiga aʼzolikni qayta tiklashga urinish Mao davrining tashqi siyosati qarorlari va diplomatik nutqlariga bevosita taʼsir koʻrsatdi.

2) Xitoy tashqi siyosatidagi 2-bosqich 1979-2012 oraligʻidagi davrda milliy manfaatlar va asosiy rivojlanayotgan davlat maqomiga eʼtibor qaratish davri hisoblanadi. 1978-yilda iqtisodiy ochilish va modernizatsiya jarayoni boshlanganidan soʻng Xitoyning tashqi siyosati yana bir bor yoʻnalishini oʻzgartirdi va sovetlar Afgʻonistonga bostirib kirishi ortidan AQSh bilan yaqinlashishning yangi davrini boshlab berdi. Rivojlanishning ushbu bosqichida Xitoy, 1989 yildagi Tyananmen maydonidagi voqealardan keyin duch kelgan xalqaro izolyatsiyaga javoban, diplomatiyada “oʻz imkoniyatlarini yashirish va oʻz vaqtdan foydalanish” (tao guang yang hui) sifatida aniqlangan *bosiq darajadagi strategiyani (low-profile strategy)* qabul qildi va

³⁶ Xu, J. (1998). Juéqǐ jùrén de wàijiāo fānglüè (Yuksalغان Ajdrahoning Diplomatik Strategiyasi), Beijing: World Affairs Press.p.272

³⁷ Garver, J. W. (2016). China’s Quest: The History of the Foreign Relations of the People’s Republic of China. Oxford: Oxford University Press.pp.327-28

³⁸ Qin, Y., Zhu, L., Wang, Y., Wei, L., Gao, F., Sun, J., Gao, S., Jing, X., & Yu, H. (2009). Guoji Tixi Yu Zhongguo Waijiao (Uluslararası Sistem ve Çin Diplomasisi), Beijing: World Affairs Press, p.85

uning “yirik” emas, balki “yirik rivojlanayotgan mamlakat” maqomini ta’kidladi³⁹. Rasmiy hujjatlarda Xitoy hali ham rivojlanayotgan mamlakat sifatida tasvirlangan bo’lsa-da, Xitoy partiyasi elitasi va ekspertlari Xitoyning yuksalishi va o’sib borayotgan ta’sirini inkor etmaydilar. Xitoyning qudrati va strategik pozitsiyasi shunchalik kuchliki, agar ular o’zgarsa, xalqaro siyosiy barqarorlikni buzishi mumkinligi keng tarqalgan⁴⁰.

Xitoy bu davrda xalqaro o’zgarishlarga ikki xil tarzda javob berdi. Birinchidan, Xitoy hukumati tinch-totuv yashashning beshta tamoyilini yanada qat’iyroq amalga oshirish orqali AQSH sanksiyalariga javoban qarama-qarshilik pozitsiyalaridan qochindi. 1989-yilda Tyananmen maydonidagi voqealar, Sharqiy blokning qulashi, 1991-yil oxirida Sovet Ittifoqining parchalanishi, 1999-yilda AQShning Xitoy elchixonasining tasodifiy bombardimon qilinishi, Tayvan bo’g’ozi inqirozi va Xitoyning barcha reaktiv qiruvchi samolyoti bilan havoda to’qnashuvi natijasida yuzaga kelgan xalqaro izolyatsiya Xitoyning AQSH hukmronlik qilayotgan xalqaro tuzumga ishonchsizligini yanada kuchaytirdi. Deng Syaopingning bosiq/past profilli strategik yondashuvi Xitoyni xalqaro muhitdagi o’zgarishlarga passiv moslashishni cheklab qo’ydi va ko’pincha qo’shnilari bilan iqtisodiy rivojlanish foydasiga kelishmovchiliklarni to’xtatib qo’ydi. Bu davrda Xitoy boshqa davlatlarning ichki va tashqi siyosatiga kamdan-kam rasmiy tanqidlar bildirgan yoki aralashgan. Biroq, 1997 yilgi Osiyo moliyaviy inqirozi paytida Xitoy mintaqa mamlakatlariga mas’uliyatli manfaatdor tomon ekanligini namoyish etdi. Ikkinchidan, Xitoy hukumati ko’p qutblilik va jahon sivilizatsiyalarining xilma-xilligi g’oyalarini ilgari surish orqali xalqaro hamjamiyatning xususiyatlarini ta’kidlay boshladi. Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (APEC), Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi (ASEAN), Jahon savdo tashkiloti (JST) kabi mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarini chuqurlashtirdi.

Den Syaopin raisligidan so’ng Tszyan Szemin (1989-2002) prezidentligi davrida izchil ta’kidlangan “ko’p qutblilik” *Xu Szintao davridagi (2002-2012) tashqi siyosat yondashuvida ham muhim o’rin egalladi. Xuning tashqi siyosati ichki barqarorlikka e’tibor qaratib, o’zining xotirjam va sabrli bosiq profilli strategiyasi doirasida taqdim etilgan strategik imkoniyat muddatini uzaytirish uchun status-kvoni saqlab qolish va inqirozlarning oldini olish tamoyillarini ilgari surdi*⁴¹. 2003 yil oxirida Boao Osiyo forumida Chjen Bijian tomonidan taklif qilingan va birinchi marta Xu tomonidan qo’llanilgan “tinch yuksalish” atamasi G’arb mamlakatlarida salbiy ma’noga ega bo’ldi va bu atama “tinch taraqqiyot” atamasi bilan almashtirildi. Xitoyning tinch rivojlanish nutqi yumshoq kuch diplomatiyasining ajralmas qismidir⁴².

Shunday qilib, 2005 yilda kiritilgan “uyg’un dunyo g’oya”si Xitoyning rasmiy hujjatlariga xitoylik xususiyat sifatida kiritilgan va Xu Jintao hukmronligi davrida bir necha bor

³⁹ Deng X. (2008). Selected Works of Deng Xiaoping (1982-1992). Beijing, China: Renmin Chubanshe.pp.56-57

⁴⁰ Yang, X. (2006). The Rise of China and its Power Status. The Chinese Journal of International Politics, 1(1), pp.5–33.

⁴¹ You, J. (2014). The PLA and Diplomacy: Unraveling Myths about the Military role in Foreign Policy-Making’. Journal of Contemporary China, 23(86), 236-254, p.240

⁴² Tangyuenyong P. (2018). Decoding the Diplomatic Discourse of Contemporary China: Meaning Construction and Role in World Politics, International Journal of East Asian Studies, 21(2),19-34.

takrorlangan⁴³. Xitoy partiyasi elitasi va olimlari Xitoyni xalqaro tizim ta'sir qiladigan "ob'ekt" sifatida qabul qilishdan tashqariga chiqa boshladilar va buning o'rniga uni unga ta'sir qiluvchi "subyekt" sifatida ko'rishdi⁴⁴ (Gill, 2001: 31). Deng Syaopingning low profile-bosiq strategiyasi bilan solishtirganda, uyg'un dunyo doktrinasi xalqaro ishlarda faol va ishonchli ishtirok etadigan va mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan Xitoyni yaratdi. Biroq, bu strategiya, kutilganidek, faolroq Xitoyni ko'rishimizga to'sqinlik qildi. Shuning uchun Xu Jintao davri Xitoy siyosati va tashqi siyosatida yo'qolgan o'n yillik hisoblanadi⁴⁵. Xu Jintao Deng Syaopin kabi katta muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lsa-da, u boshqa Xitoy rahbarlariga yangi go'oyalarni ishlab chiqishda ta'sir qildi⁴⁶.

3) Xitoy tashqi siyosatining evolyutsiyasidagi 3-bosqich 2012 yildan hozirgi kungacha davom etib kelmoqda va uning asosiy strategiyasi Xitoy kelajagini buyuk davlat sifatida tasavvur qilishga yo'naltirilgan. Sovuq urush tugaganidan beri Xitoy diplomatiyasining "imkoniyatlaringizni yashiring va to'g'ri paytni poylang" (*tao guang yang hui*) deb ta'riflangan asosiy strategiyasi barqaror tashqi siyosat muhitini saqlashga pragmatik yondashuv sifatida qaraldi. Biroq, bu yondashuv mohiyatan diplomatik passivlikka olib keldi. Ushbu strategiya doirasida Xitoy hududiy nizolar bo'yicha qo'shni davlatlar bilan qarama-qarshilikdan qochishga harakat qildi va tinch taraqqiyotni ta'minlashga urg'u berdi. Xitoy manfaatlarining global evolyutsiyasini hisobga olgan holda, 1990-yillarning boshidan beri Xitoyning yashirin bosh strategiyasi sifatida ko'rilgan passiv profilli strategiya amaliy bo'lib qoldi⁴⁷.

Shu nuqtai nazardan, Si Tszinpin rahbarligida Xitoyning tashqi siyosati past darajadagi strategiyadan faolroq va pragmatik siyosat qurish yondashuviga o'tishga majbur bo'ldi. Mao Zedongning sevimli iboralaridan birini ishlatadigan bo'lsak, Xitoyning "ikki oyoq ustida yurish" istagi kuchaydi va aslida ikkala oyoq bir-biriga to'sqinlik qilishdan ko'ra, bir-birini to'ldiruvchi bo'lib qoldi⁴⁸.

Xitoyning rasmiy siyosiy leksikonida "buyuk" va yirik davlat diplomatiyasi kontseptsiyasining paydo bo'lishi partiya elitasi global kuchlar muvozanati sezilarli o'zgarishlarga uchraganligini va Xitoyning tashqi siyosati o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashish uchun rivojlanishi kerakligini tushunishini ko'rsatadi. Xususan, G'arbga va global boshqaruvning xalqaro tizimiga nisbatan o'zining ritorik pozitsiyasini isloh qilish istagi Si Tszinpin davridagi

⁴³ Hu, J. (2005). "Building a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity." <https://www.un.org/webcast/summit2005/statements15/china050915eng.pdf>

⁴⁴ Gill, B. (2001). "Discussion of 'China: A Responsible Great Power'". *Journal of Contemporary China*, 10(26), pp.27-32.p.31

⁴⁵ Khan W. S. (2018). *Haunted by Chaos : China's Grand Strategy from Mao Zedong to Xi Jinping*. Harvard University Press, p.208

⁴⁶ Xiaoxing, Y. (2005). *Chinese Foreign Policy In Transition: Understanding China's "Peaceful Development"*, *The Journal of East Asian Affairs*, 19(1), 74-112, p.75

⁴⁷ Xu, J. (2018). *Xīn shídài zhōngguó tèsè dàguó wàijiāo lǐniàn yǔ yuánzé wèntí chūtàn* (Yangi Davrda Xitoy hususiyatli Buyuk davlat diplomatiyasining fikr va tamoillariga doir prognozlar). *Contemporary International Relations*, 3, ss. 1–7.s.5

⁴⁸ Morawetz, D. (1979). *Walking on Two Legs? Reflections on a China Visit*. *World Development*, 7(8-9), 877–891, p.878

Xitoy tashqi siyosat strategiyasining asosiy elementi hisoblanadi. Si Tszinpinning Xitoy Kommunistik partiyasi (XKP) tarixida “yangi davr” yoki “uchinchi davr” deb e’lon qilishi bilan u o’zining muvaffaqiyatga intilish ritorikasi (fenfayouwei) bilan belgilab qo’yilgan yangi Xitoyning vakili bo’lib, buyuk davlat diplomatiyasini xitoylik xususiyatlarga ega, mustaqil tashqi siyosat, Tszyan Szemingning ko’p qutblilik ritorikasi va Xu Szintaoning tinch taraqqiyot ritorikasi⁴⁹.

Xitoy siyosatida yetakchilikni o’z zimmasiga olganidan buyon Si Szinpinning siyosiy hokimiyatga tez ko’tarilishi va Xitoy diplomatiyasidagi o’zgarishlar e’tiborga molik bo’ldi. Xitoy ommaviy axborot vositalari Mao, Deng va Xi davrlarini maqtash uchun tez-tez “Xitoy xalqi Mao (janqilay) davrida ko’tarildi, Xitoy xalqi Deng (fuqilay) davrida gullab-yashnadi va Xitoy xalqi Si (qiangqilay) davrida kuchayib bormoqda” iboralarini tez-tez ishlatadi.⁵⁰

Shu nuqtai nazardan, Xitoy tashqi siyosatidagi “buyuk davlat” strategiyasining an’anaviy strategiyadan uzoqlashishiga oid to’rtta muhim o’zgarishlar ayniqsa diqqatga sazovordir. Birinchidan, Sovuq urushning tugashi AQSh va Sovet Ittifoqining ikki qutbli xalqaro tuzumining barbod bo’lishiga va yetakchilikning G’arb ittifoqidan global ittifoqqa o’tishiga olib keldi. Bu AQSh, Evropa Ittifoqi, Yaponiya, Rossiya va Xitoyni o’z ichiga olgan ko’p qutblilik tendentsiyasini boshladi. Ikkinchidan, 2007-2008 yillardagi global moliyaviy inqiroz Xitoyning mas’uliyatli va konstruktiv xalqaro aktor sifatidagi rolini kuchaytirdi. AQSh va Evropaga qarshi kurashayotgan inqiroz Xitoyning keng qamrovli milliy qudrati haqidagi tasavvurlarni sezilarli darajada o’zgartirdi va dunyo ko’p qutblilikka o’tayotganda global kuchlar muvozanati G’arbdan Sharqqa siljishini tasdiqladi. Xitoy iqtisodiyoti 2010 yilda Yaponiyani ortda qoldirib, dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylandi. Uchinchidan, AQSh boshchiligidagi Barak Obama ma’muriyatining 2011-yilda boshlangan “Osiyoga yo’naltirish” yoki “muvozanatni tiklash” strategiyasi doirasida AQShning Osiyodagi harbiy, iqtisodiy va diplomatik resurslarini oshirish qarori AQSh va Xitoy o’rtasidagi gegemon raqobatni kuchaytirdi. Xitoy AQSh hukmronlik qiladigan dunyo tartibi insoniyat taraqqiyoti va iqtisodiy o’sishga katta hissa qo’shganini tan olsa-da, bu hissalar o’tmishda qolib, bolalar kiyimida kattalar kabi ta’sir ko’rsatadi⁵¹.

Bundan tashqari, xalqaro hamjamiyat Xitoyning faol roli va takliflarini kutganini ta’kidlaydi, ammo xalqaro mas’uliyatning og’irligi Xitoy kutganidan tezroq Xitoyga tushdi⁵². To’rtinchidan, ***Xitoyning nisbatan kuchayishi haqidagi tasavvurlar xalqning millatchilik ambitsiyalari va umidlarini kuchaytirdi, ular Xitoy bir asrlik xo’rlikni yengib o’tib, global tartibdagi hukmron kuchga aylanishi kerak, deb hisoblaydilar.*** XKP mafkurasi kapitalizm bilan tobora chambarchas bog’lanib, marksistik g’oyalardan voz kechar ekan, millatchilik Xitoy xalqini birlashtirish vositasi sifatida tobora ko’proq qabul qilinmoqda.⁵³ Shu bois, endilikda jamoatchilik milliy

⁴⁹ Yan, X. (2014). From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement, Chinese Journal of International Politics, 7(2), pp. 153–84.

⁵⁰ Shrink, S. L. (2018). “China in Xi’s “New Era”: The Return to Personalistic Rule”. Journal of Democracy, 29(2), pp.22-36.p.27

⁵¹ Fu, Y. (2016). The US World Order is a suit that no longer fits. <https://www.ft.com/content/c09cbcb6-b3cb-11e5-b147-e5e5bba42e51>

⁵² Eisenman J. ve Heginbotham, E. (2019). Building a More “Democratic” and “Multipolar” World: China’s Strategic Engagement with Developing Countries, The China Review, 19(4), pp.55–83.

⁵³ Nathan, A. ve Scobell, A. (2012). China’s Search for Security. New York: Columbia University Press.p.33

manfaatlar bilan bog‘liq bahsli masalalar bo‘yicha yanada tajovuzkor harakatlarni kutmoqda. Shu nuqtai nazardan, “Xitoy yo‘li” (zhongguo daolu) va “Xitoy yechimi” (zhongguo fangan) kabi millatchilik shiorlari bilan Si Xitoyning kelgusi yillarda mintaqaviy va xalqaro tartibni ta‘minlovchi tuzilmalar va normalarni shakllantirishda yanada faolroq rol o‘ynash niyatidan dalolat beradi.⁵⁴

Xulosa

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib shuni xulosa qilib aytishimiz mumkin-ki, Xitoy hozirda o‘z tashqi siyosatida buyuk davlatga hos diplomatiyasiga asoslangan yangi davrni boshlagan. Ushbu strategik yondashuvni amalga oshirishda Xitoy millatchilik unsurlarini keng qo‘llamoqda va Xitoy ruhi, Xitoy yo‘li va Xitoy xususiyatlari kabi xitoylik elementlarga murojaat qilish orqali yangi proaktiv tashqi siyosatni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, Si Szinpinning Xitoyni haqiqiy global kuchga aylantirishni maqsad qilgan qat‘iy buyuk davlat diplomatiyasi ham yengib o‘tish kerak bo‘lgan muammolarni keltirib chiqarishi muqarrar. Chunki Xitoy rahbarlari o‘zlarining niyatlari to‘qnashuvli raqobat emasligini ta‘kidlayotgan bo‘lsalar-da, uning amaldagi xatti-xarakatlari borgan sari aytilayotgan diskurslardan teskari ekanligidan dalolat beryapti. Bu o‘z o‘rnida AQShning jiddiy reaksiyasiga duch kelishini davom ettiradi va amalda Xitoyning qudrati AQSH darajasiga yetganiga ishonish ham Xitoyning xatoga yo‘l qo‘yishlik darajasini oshiradi...

Albatta-ki, Si Szinpin boshchiligidagi faol tashqi siyosat va xavfsizlik siyosati Xitoyning nufuzini oshirish va manevr qilish imkoniyatini kengaytirish uchun hozirda qulay siyosiy muhitni yaratmoqda. O‘zining xalqaro mavqei va ritorikasini oshirishga intilayotgan Pekin strategik hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, sheriklik aloqalarini o‘rnatishga rahbarlik qilish va mavjud sherikliklarda ishtirok etish orqali mintaqaviy va global ta‘sirini oshirishni maqsad qilgan. Biroq, Xitoyning global boshqaruvda faol ishtirok etishi va xalqaro mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishiga urg‘u berish, shu bilan birga uning boshqa davlatlar chegaralarni hurmat qilish tamoyiliga sodiq qolishi tobora nazariy jihatdan ko‘rilmoqda. Amalda Xitoyning Rossiya- Ukraina urushidagi yondoshligi, Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlaridagi qat‘iy va agressiv pozitsiyasi “Bir kamar, bir yo‘l” kabi tashabbusi orqali hamkorlikni rag‘batlantirish bilan birga, uning tinch rivojlanish maqsadiga zid sifatida ko‘riladi.

Shi bois ham Xitoyning tajovuzkor va qat‘iy xatti-harakati hukumatining yumshoq kuch elementlari va maqsadlariga mos kelmaydi. Aslida, bu partiya elitalari qarshi turishga urinayotgan Xitoy tahdidi haqidagi tasavvurni kuchaytiradi.

“G‘alaba qozonadigan hamkorlik” yaxshi g‘oya hisoblansa-da, u tashqi siyosatda nisbiy yutuqlar muammosini hal qilishda hali ham kamlik qiladi. Shu sababli ham “Bir kamar va yo‘l” tashabbusi haligacha bahs-munozarali tashabbus bo‘lib qolmoqda. Ba‘zi davlatlar qarz tuzog‘i (Debt-trap) va yerlarni tortib olishdan qo‘rqishsa, boshqalari Pekin Xitoyga asoslangan dunyo tartibini o‘rnatishga harakat qilmoqda, deb xavotirda. Bunday xavotirlar Xitoyning yangi kontsepsiyalari va tashabbuslari ortidagi strategik niyatiga nisbatan bo‘shliqni keltirib chiqaraveradi. Uning qat‘iy ritorikasi va nomuvofiq harakatlari Xitoy diplomatiyasining ishonchi va muvaffaqiyatiga to‘sqinlik qilaveradi. Ritorikaning bunday o‘zgarishi bilan Xitoy tuzilmaviy muammolarni hal qilmasa, o‘zi xohlagan muvaffaqiyatlarga erishish ancha qiyin ko‘rinadi.

⁵⁴ Li, D. (2018). Lùn quánqíu zhìlì gǎigé de zhōngguó fāng’àn (Xitoyning Global Boshqaruvdagi Reformalar borasidagi rejalariga oid). Mǎkèsī zhūyì yánjiū (Marksist Tadqiqotlari),4, ss,52-62.s.62